

MARCO REGULATORIO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA CIENCIA ABIERTA

MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR DE CUBA (MES)

1. ANTECEDENTES

La ciencia abierta constituye un nuevo modelo de producción y circulación del conocimiento científico, basado en la colaboración, la transparencia, el acceso equitativo y la participación ciudadana. En consonancia con la Recomendación de la UNESCO sobre Ciencia Abierta (2021), con el diagnóstico desarrollado en diferentes instituciones adscriptas al MES, se propone establecer un marco regulatorio que permita su implementación progresiva en la red de centros.

2. OBJETIVO GENERAL

Establecer un marco normativo que regule, promueva y facilite la adopción de prácticas de ciencia abierta en los ámbitos de investigación, docencia y extensión.

3. DOCUMENTOS NORMATIVOS ESPECÍFICOS¹

- 3.1 Política de Ciencia Abierta para el MES
- 3.2 Resolución Ministerial para la Red de Repositorios Digitales Institucionales del MES
- 3.3 Recomendaciones para la gestión de datos de investigación en el contexto de las instituciones del MES.
- 3.4 Recomendaciones para el uso de los recursos educativos abiertos
- 3.5 Procedimiento para la evaluación por pares abierta en las publicaciones científicas del MES
- 3.6 Recomendaciones para avanzar hacia un sistema de evaluación científica abierto

4. PRINCIPIOS RECTORES

- **Acceso abierto:** Toda producción científica financiada con fondos públicos deberá estar disponible en el repositorio institucional.
- **Datos abiertos:** Los datos de investigación deberán gestionarse conforme a los principios FAIR (localizables, accesibles, interoperables y reutilizables).
- **Colaboración y transparencia:** Se fomentará la participación interdisciplinaria y ciudadana en los procesos de investigación.
- **Reconocimiento académico:** Se incorporarán indicadores de ciencia abierta en los procesos de evaluación y promoción del personal académico.

5. ÁMBITOS DE APLICACIÓN

- Investigación: Publicaciones, datos, software, protocolos, informes técnicos.
- Docencia: Recursos educativos abiertos, prácticas educativas abiertas.
- Extensión Universitaria y la Proyección Social: Proyectos de ciencia ciudadana, vinculación con comunidades.

6. INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE

¹ El texto completo de cada documento se anexa

- Fortalecer las bibliotecas universitarias como centros de apoyo a la docencia y la investigación bajo los principios y fundamentos de la CA.
- Consolidar el ecosistema digital de soporte a la implementación de las prácticas de ciencia abierta con sistemas como: repositorio institucional, sistemas de gestión de la ciencia, sistemas de aprendizaje virtual.
- Establecer sistemas de capacitación para investigadores, docentes y estudiantes en modalidades presencial, semipresencial y a distancia.
- Instituir un grupo asesor para la asesoría, monitoreo y evaluación de las prácticas de CA en la red de centros de MES

7. PROPIEDAD INTELECTUAL

Toda implementación de prácticas de ciencia abierta deberá respetar y alinearse con las normativas vigentes sobre propiedad intelectual de la universidad. En particular:

- Se garantizará la protección de los derechos de autor de los investigadores.
- Se promoverá el uso de licencias abiertas (Creative Commons) cuando sea pertinente.
- Se revisarán los contratos editoriales para asegurar el derecho al autoarchivo.
- Se establecerán mecanismos para la gestión de patentes, confidencialidad y transferencia tecnológica compatibles con la ciencia abierta.

8. CONCLUSIÓN

La adopción de este marco regulatorio permitirá a nuestra universidad posicionarse como una institución comprometida con el acceso equitativo al conocimiento, la innovación responsable y la transformación social. Su implementación fortalecerá la calidad, visibilidad y pertinencia de nuestra producción académica.

Fecha: 23 de octubre de 2025

Responsable: Proyecto Ecosistema de Ciencia Abierta

Direcciones: Ciencia Tecnología e Innovación / General de Información, Comunicación e Informatización

Ministerio de Educación Superior

RESOLUCIÓN No. 30 /24

POR CUANTO: El Ministerio de Educación Superior, en lo adelante MES, define en su Proyecto Estratégico el desarrollo de la Transformación Digital del organismo a través de la Estrategia de Información, Comunicación e Informatización, la que establece entre sus acciones el despliegue de un ecosistema digital para el desarrollo de la educación y la ciencia abierta, articulado con la Dirección General de Pregrado y de Investigación y Posgrado, respectivamente.

POR CUANTO: Es un interés y necesidad inminente de la comunidad académica y científica del MES, proteger el patrimonio científico y digital de las Instituciones de Educación Superior (IES) adscriptas al MES, incrementar el acceso a estos recursos e integrarse con Redes de Repositorios Digitales Nacionales e Internacionales, en lo adelante RDI, en acceso abierto, las que se han implementado en algunas universidades del MES y cuentan con un grupo de especialistas con la capacidad y experticia demostrada para impulsar el desarrollo de este servicio en toda la organización.

POR CUANTO: REDUNIV ha elevado significativamente el ancho de banda de Internet, así como la velocidad y calidad de los enlaces que interconectan las universidades y entidades de ciencia, tecnología e innovación adscriptas al MES, reconocidas en las disposiciones legales vigente al efecto.

POR CUANTO: Se hace necesario el avance con celeridad en el despliegue de nuevos RDI, perfeccionar los existentes y trabajar en una red colaborativa y por ende en la implementación de una política ministerial para el desarrollo de los RDI, que tenga el objetivo de socializar la información y el conocimiento generado en las IES, orientar y normalizar el uso de las plataformas y filosofía de acceso abierto a la información, sobre las bases técnicas metodológicas y jurídicas.

POR TANTO: En el ejercicio de las atribuciones conferidas en el inciso d) del Artículo 145 de la Constitución de la República de Cuba

RESUELVO

PRIMERO: Constituir la Red de Repositorios Digitales Institucionales del MES, en lo adelante RREDI, conformada en un inicio por los RDI de las IES siguientes y REDUNIV:

1. Universidad de Pinar del Río Hermanos Saiz Montes de Oca.
2. Universidad de La Habana.
3. Universidad de Ciencias Informáticas.

4. Universidad Central Marta Abreu de Las Villas.
5. Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz.
6. Universidad de Holguín.
7. Universidad de Oriente.
8. Nodo Central. REDUNIV.

SEGUNDO: Aprobar la Política para el desarrollo de los Repositorios Digitales Institucionales del MES, la cual se establece como Anexo Único a la presente Resolución formando parte integrante de la misma a todos sus efectos.

TERCERO: Facultar al Director de Informatización y Desarrollo Digital del MES como coordinador de la Red de Repositorios Digitales Institucionales del MES, con la responsabilidad de implementar la política aprobada en el RESUELVO anterior.

CUARTO: Extender la posibilidad de participación en la red constituida en el RESUELVO PRIMERO, a todas las IES de la República de Cuba, con previo reconocimiento oficial de la máxima autoridad de estas instituciones y que cumplan con la Política aprobada en el RESUELVO SEGUNDO de esta Resolución.

COMUNÍQUESE la presente Resolución a los rectores de las universidades, directores generales de ciencia, tecnología e innovación y a cuantos más corresponda a todos sus efectos.

ARCHÍVESE el original de la presente en el Departamento Jurídico Independiente de este Ministerio.

DADA en La Habana, a los 15 días del mes de abril de 2024. "Año 66 de la Revolución". (Fdo) **Dr. C. WALTER BALUJA GARCIA, MINISTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR.**

Denisse Pereira Yero, Jefa del Departamento Jurídico Independiente, Ministerio de Educación Superior.

CERTIFICO: Que la presente es copia fiel y exacta del original de la Resolución No.30 del 15 de abril de 2024, firmada por el Ministro de Educación Superior y que obra en los archivos a cargo del Departamento Jurídico Independiente de este Ministerio.

Ministerio de Educación Superior

**ANEXO ÚNICO de la Resolución No.30/2024
Política para la Red de Repositorios Digitales
Institucionales del Ministerio de Educación Superior**

Índice

Glosario de Términos.....	5
Introducción.....	7
Objetivos de la RRDI-MES.....	8
Arquitectura de la RRDI-MES.....	8
Contenidos.....	9
Formato de los documentos.....	11
Accesibilidad.....	11
Licencia de Uso.....	12
Derechos de Autor.....	13
Interoperabilidad.....	14
Preservación.....	15
Disposiciones Generales.....	15
Bibliografía Consultada.....	15

Glosario de Términos

1. Acceso Abierto (AA): Acceso inmediato, sin requerimiento de registro, suscripción o pago a material educativo, académico, científico o de cualquier otro tipo.
2. Archivo Mediado: Archivo o depósito de documentos dentro de un Repositorio Digital, ejecutado por una persona que no es el Autor de la obra, ya que este último está imposibilitado de hacerlo y autoriza a otra persona natural a realizarlo. También ocurre cuando una institución propietaria de los derechos patrimoniales sobre la obra, encarga la tarea de realizar el depósito de la misma en el repositorio a uno de sus trabajadores.
3. Autoarchivo: Archivo o depósito de documentos dentro de un Repositorio Digital que es ejecutado por el Autor de la obra.
4. Autor: Persona natural que crea una obra, y por ello ostenta la condición de autor.
5. Formato Abierto: Especificación para almacenar datos digitales, que puede emplearse libre de restricciones legales y económicas.
6. Interoperabilidad organizacional: Habilidad que poseen las organizaciones para intercambiar datos o información independientemente de la variedad de sistemas de información e infraestructuras utilizadas. Para alcanzarla es necesario contar con adecuados niveles de implementación de la interoperabilidad técnica, sintáctica y semántica.
7. Interoperabilidad semántica: Capacidad que tienen los sistemas de intercambiar contenidos y que los mismos sean comprendidos a partir de su significado.
8. Interoperabilidad sintáctica: Capacidad que tienen los sistemas de información de intercambiar datos a partir de una sintaxis y codificación correctamente definida.
9. Interoperabilidad técnica: Asociada con componentes de hardware o software, así como a las plataformas que posibilitan la comunicación entre dispositivos electrónicos. Involucra también los protocolos de comunicación y la infraestructura necesaria para que estas funciones correctamente.
10. Interoperabilidad: Capacidad de dos o más sistemas, o componentes de intercambiar información para su posterior uso. (IEEE 1990)
11. Posprint: En el caso de los artículos, libros, capítulos y monografías será la versión final de la obra, que tras someterse a algún proceso de evaluación ha sido publicada por la editorial. En el caso de las distintas variantes de tesis, será la versión aprobada por el tribunal correspondiente.

12. Preprint: Versión de la obra que no ha sido publicada ni aprobada por tribunal u otro sistema de evaluación, que el autor socializa para recopilar opiniones, criterios y otros elementos en aras de mejorar la calidad del documento.
13. Repositorio Digital Institucional (RDI): Colección de objetos digitales basada en la web, producidos por los miembros de una determinada institución con una política definida.
14. Repositorio Digital: Colección de objetos digitales basada en la web, producidos por los miembros de una determinada comunidad con una política definida.
15. Principios FAIR: ofrecen un conjunto de cualidades precisas y medibles que una publicación de datos debería seguir para que los mismos sean **Encontrables, Accesibles, Interoperables y Reutilizables** (del inglés *FAIR – Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable*).
16. Datos de Investigación: Datos que son recolectados, observados, creados o reutilizados para ser analizados y producir resultados de investigación originales

Introducción

La Declaración de Budapest emitida en 2002, recogió por primera vez la definición de Acceso Abierto (AA) como el libre acceso a través de internet a la literatura científica, respetando las leyes de derecho de autor, propiedad intelectual e industrial existentes y estimulando a que sean los autores e instituciones quienes retengan los derechos de explotación de las publicaciones, para de esa forma socializar de manera abierta los resultados científicos.

La difusión mediante el AA incrementa la visibilidad y el impacto de los resultados alcanzados, facilitando el acceso gratuito de todos los usuarios a los documentos, propicia un aumento en las citaciones recibidas y contribuye a la organización y preservación de la información.

El AA potencia la generación de nuevos conocimientos, al facilitar el acceso en línea a la información y representa un cambio notorio, desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, con respecto al modelo tradicional de comunicación científica. En tal sentido, una de las formas en las que se ha manifestado el acceso abierto, ha sido la creación de Repositorios Digitales Institucionales (RDI), particularmente en las universidades y entidades con una intensa actividad científica. Entre las principales características de los RDI se encuentran:

- Autoarchivo
- Interoperabilidad
- Libre accesibilidad
- Preservación a largo plazo

Tomando en consideración la experiencia satisfactoria de varias universidades adscritas al Ministerio de Educación Superior (MES) en cuanto al desarrollo de RDI, la necesidad de incrementar la visibilidad e impacto de los resultados científicos alcanzados por las universidades cubanas, así como el creciente fortalecimiento del movimiento de Ciencia Abierta a nivel mundial, el MES adopta la presente Política para el desarrollo de la Red de Repositorios Digitales Institucionales del Ministerio de Educación Superior (RRDI-MES)

- Objetivo de la Política: Establecer los lineamientos fundamentales para el desarrollo de la Red de Repositorios Digitales Institucionales del Ministerio de Educación Superior.
- Alcance de la Política: Instituciones de Educación Superior y Entidades de Ciencia, Tecnología e Innovación adscritas al MES.

Objetivos de la RRDI-MES

- Socializar a nivel nacional e internacional la producción científica y académica de las instituciones adscritas al MES.
- Preservar la producción científica y académica de las instituciones adscritas al MES.
- Potenciar la visibilidad nacional e internacional de la producción científica y académica de las instituciones adscritas al MES.
- Contribuir al desarrollo de la Ciencia Abierta en Cuba, potenciando el Acceso Abierto a los resultados científicos y académicos alcanzados en las instituciones adscritas al MES.
- Normalizar el empleo de estándares y procedimientos de trabajo para el desarrollo de los Repositorios Digitales Institucionales en las instituciones adscritas al MES.

Arquitectura de la RRDI-MES

La Red de Repositorios Digitales Institucionales del Ministerio de Educación Superior (RRDI-MES) se compone por los Repositorios Digitales Institucionales (RDI) de las Instituciones de Educación Superior y Entidades de Ciencia, Tecnología e Innovación adscritas al MES, así como de los RDI desarrollados por el organismo central y la Red Nacional de Investigación y Educación del MES (REDUNIV), siempre y cuando cumplan con lo establecido en la presente política.

- Repositorio Digital Institucional Propio: Repositorio localizado en una institución, que socializa, preserva y da visibilidad a la producción científica y académica del centro, interopera con el resto de los componentes de la RRDI-MES y otras plataformas nacionales o foráneas. Cada institución desarrollará su RDI siempre que la infraestructura lo permita.
- Repositorio Digital Institucional Consorciado: Repositorio que, estando localizado en una institución, socializa, preserva y da visibilidad a la producción científica y académica de dos o más centros, los que se unen siguiendo una misma política de trabajo. Interopera con el resto de los componentes de la RRDI-MES y otras plataformas nacionales o foráneas.
- Repositorios Digitales Disciplinarios o Temáticos: Repositorio que puede estar localizado en una de las instituciones o el nodo centro de Reduniv, socializa, preserva y da visibilidad a la producción científica y académica relativa a un tema o disciplina en particular. Interopera con el resto de los componentes de la RRDI-MES y otras plataformas nacionales o foráneas. Su desarrollo debe ajustarse a necesidades de programas nacionales.
- Nodo Nacional: Plataforma que permite la integración de todos los componentes de la RRDI-MES, la búsqueda y recuperación de información

por parte de los usuarios en una sola interfaz, así como la integración de la red a consorcios internacionales.

La recuperación de información por parte de los usuarios en una sola interfaz a través del Nodo Nacional, siempre hará referencia directa a la fuente del documento en su RDI original, permitiendo que tales consultas favorezcan las estadísticas de acceso de los usuarios nacionales y foráneas a las Instituciones de Educación Superior y Entidades de Ciencia, Tecnología e Innovación adscritas al MES.

Cada RDI contará con su propia identidad visual y nombre, así como con un registro particular en bases de datos, ranking u otras plataformas que indexen y registren repositorios digitales a nivel nacional o internacional. Igualmente, cada repositorio debe contar con una Política, la que se elaborará en consonancia con la presente y las normativas vigentes en materia de Derecho de Autor, Propiedad Intelectual y otras que apliquen; la que debe estar aprobada oficialmente, fácilmente localizable y accesible dentro del propio RDI. Todo lo anterior será responsabilidad de cada una de las instituciones adscritas al MES.

Contenidos

Los RDI que integran la RRDÍ-MES preservarán, socializarán y darán visibilidad a la producción científica y académica de las instituciones adscritas al MES. Por lo que en cada uno de ellos se depositarán los siguientes documentos:

- I. **Trabajos de Diploma:** Informe de investigación establecido como forma de culminación de estudio en las especialidades de pregrado de cada institución adscrita al MES. Además del texto completo del documento, puede depositarse también la presentación (ppt., audio, video) elaborada para la exposición y defensa.
- II. **Tesis y Disertaciones:** Incluye las tesis de maestrías, doctorales, especialidad y tesinas de diplomado defendidas por los estudiantes de los distintos programas de posgrado aprobados en las instituciones adscritas al MES. Además del texto completo del documento, puede depositarse también la presentación (ppt., audio, video) elaborada para la exposición y defensa del estudiante.
- III. **Artículos Científicos:** Publicados en revistas nacionales o internacionales de carácter científico y con un registro (ISSN o ISSNé), donde al menos uno de los autores esté afiliado a la institución. Se depositará la versión posprint. En caso de que la revista no sea de AA, el depósito del artículo se realizará aplicando restricciones de acceso (ver sección Restricciones de Acceso).
- IV. **Ponencias:** Presentadas en eventos científicos nacionales o internacionales, donde al menos uno de los autores esté afiliado a la institución. Además del texto completo del documento, puede depositarse también la presentación (ppt., audio, video) elaborada para la exposición.

Se recomienda solo depositar ponencias que aparezcan en memorias publicadas y con algún identificador (ISBN, ISSN, DOI, URI, otros)

- V. **Libros, capítulos de libros y Monografías:** Publicados con su correspondiente ISBN, donde al menos uno de los autores esté afiliado a la institución. Si la editorial que publica estos materiales no sea de AA el depósito del documento se realizará aplicando restricciones de acceso (ver sección Restricciones de Acceso).
- VI. **Patentes y otros Registros:** Concedidas a la institución o donde exista al menos un autor que esté afiliado a la misma.
- VII. **Informes de investigación:** Informes parciales o finales de proyectos cuya difusión sea de interés institucional.
- VIII. **Otros Recursos de Aprendizaje (REA):** Materiales elaborados por personal afiliado a la institución, con el propósito de apoyar la formación de pre o posgrado, que haya sido previamente registrado en el CENDA u otro tipo de registro nacional o internacional.
- IX. **Datos de Investigación:** Conjunto de datos obtenidos o reutilizados en investigaciones desarrolladas dentro de las distintas instituciones adscritas al MES, sobre los cuales existen los derechos o autorizaciones para su socialización pública. Estos datos deben cumplir con los principios FAIR y estar asociados a publicaciones científicas depositadas en el RDI, a menos que este último sea un Repositorio de Datos de Investigación.
- X. **Metadatos de Datos de Investigación:** Metadatos que describen los Datos de Investigación, en caso de que se desarrollen repositorios para este tipo de elementos sin llegar a implementar Repositorios de Datos de Investigación.

En los RDI no deben depositarse documentos donde no haya autoría de al menos una persona con afiliación a la institución que responde por el repositorio.

En el caso de las tesis doctorales, se sugiere valorar la práctica internacional de publicar este documento en el RDI con un ISBN asignado por la editorial existente en la institución u otra a la que se le solicite dicho identificador.

Cada institución establecerá mecanismos y responsables para garantizar el depósito de su producción científica acumulada hasta la fecha en el RDI, así como para la que se genere a futuro; garantizando la originalidad y legalidad de los documentos depositados. Por otra parte, se realizarán análisis ante denuncias de plagio u otras violaciones en obras archivadas dentro del RDI, lo que puede conllevar a la eliminación total del registro (documento y metadatos) dentro del repositorio. Igualmente, las instituciones deberán actuar ante violaciones que se puedan presentar por el uso indebido, o no autorizado de la producción científica disponible en su RDI.

Los RDI de producción científica no deben almacenar colecciones completas o parciales de revistas propias o no de la institución, solo artículos donde al menos

uno de los autores esté afiliado al centro. Desde el RDI se podrán mostrar enlaces a las plataformas de las revistas u otros sistemas del ecosistema digital institucional.

Formato de los documentos

Para los distintos tipos de documentos que se depositen en cada uno de los RDI se emplearán formatos abiertos tales como:

- a) Documentos de texto: PDF (.pdf), ODT (.odt), TXT (.txt),
- b) Hojas de Cálculo: CSV (.csv), ODS (.ods)
- c) Lenguajes de Programación: MATLAB, NetCDF, Text-Fabric
- d) Bases de Datos: SQL (.sql), SIARD (.siard), CSV (.csv)
- e) Datos Estadísticos: SPSS (.dat, .spss), STATA (.dat, .DO)
- f) Datos Geoespaciales: geoJSON, KML
- g) eBooks: EPUB
- h) Imágenes: JPEG, PNG, SVG
- i) Video: Dirac (codec), Theora, VP9
- j) Audio: FLAC, Speex, Vorbis, Opus

Accesibilidad

Los RDI de cada institución deben estar accesibles a los usuarios tanto a nivel nacional como internacional, al igual que el Nodo Nacional. Permitiendo el acceso e indexación de los contenidos por motores y otras herramientas de búsqueda automatizadas de la web.

Los RDI contarán con su propia dirección electrónica y es responsabilidad de cada institución monitorear y garantizar el adecuado funcionamiento, usabilidad y soporte de estas plataformas, así como elaborar estadísticas y reportes de acceso, consultas, descargas y otros datos de interés.

Se recomienda que el 90 % o más de los documentos depositados en los RDI puedan ser consultados a texto completo. No obstante, se reconoce que en algunos casos es preciso que determinadas publicaciones no se socialicen totalmente en Acceso Abierto, por lo que se han de aplicar las denominadas restricciones de acceso o embargos temporales.

Las restricciones de acceso o embargo a los documentos depositados en un RDI, permiten la difusión de estos solo hasta nivel de resumen y metadatos generales durante un periodo de tiempo determinado. Tales restricciones se aplican cuando los materiales no están publicados por editoriales con políticas de AA, o es de interés institucional no publicar temporalmente el texto completo.

- Artículos científicos, libros, capítulos de libros y monografías: las restricciones de acceso o embargo deben aplicarse hasta la fecha en la que la editorial permita acceso libre al texto completo.

- Trabajos de Diploma: Se sugiere aplicar una restricción temporal de acceso de 12 a 18 meses, para permitir la publicación de artículos científicos donde se utilicen resultados que aparecen en el trabajo de diploma.
- Tesis de Maestría, Doctorales, Especialidad: Teniendo en cuenta el requisito de publicaciones establecidos en esta clase de programas de posgrado, se recomienda no restringir por más de 12 meses.

Para el caso de los documentos científicos que no puedan tener carácter público de forma temporal o indefinidamente, por ser resultados que forman parte de la solicitud de una patente, por acuerdos establecidos entre las instituciones del MES y otras entidades nacionales o extranjeras, u otras causas que así lo requieran, se sugieren las siguientes opciones:

- a) Depositar el documento a texto completo y restringir el acceso al mismo hasta tanto se cumplan los plazos establecidos para su publicación.
- b) Depositar en el RDI un documento que contenga los metadatos fundamentales tales como: título, autores, tutores de tesis, resumen, descriptores. Este fichero podrá sustituirse por el texto completo una vez el mismo pueda hacerse totalmente público.

Los metadatos de todos los documentos depositados en cada RDI deben estar siempre accesibles, y podrán ser reutilizados por los usuarios o proveedores de servicio bajo las condiciones que establezca la licencia de uso.

Licencia de Uso

Cada documento depositado en los RDI debe contener una Licencia de Uso Abierta, que especifique el uso que la comunidad puede hacer del mismo.

- Artículos científicos, libros, capítulos de libros y monografías: se empleará la Licencia de Uso establecida por la editorial. En algunos casos pueden ser licencias no abiertas.
- Trabajos de diploma, tesis doctorales, maestrías, especialidades y tesinas de diplomados, otros REA: Se sugiere utilizar una Licencia *Creative Commons*, la que al menos establezca la obligatoriedad de:
 1. Reconocer a los autores
 2. Emplear sin fines comerciales
- Softwares: emplear licencias para la socialización en abierto de estos materiales en específicos.
- Audiovisuales, fotografías, mapas: emplear licencias para la socialización en abierto de estos materiales en específicos.

Derechos de Autor

La actividad científica y académica de los docentes e investigadores de las instituciones adscritas al MES se realiza bajo contrato laboral, firmado por los primeros con las distintas Instituciones de Educación Superior y Entidades de Ciencia, Tecnología e Innovación adscritas al MES; así como a través de convenios, acuerdos y contratos establecidas entre las instituciones donde laboran y otras organizaciones nacionales e internacionales. Por tal razón, los resultados científicos se consideran como "creación realizada bajo relación de empleo, asociada al cumplimiento del contenido de trabajo", y en consecuencia las facultades de divulgación y de carácter económico sobre dicha creación corresponden al empleador y se ejercen según lo pactado en el contrato laboral y lo estipulado en la normativa vigente sobre Derechos de Autor.

Los trabajos de diploma, tesinas de diplomado, tesis de maestría, especialidad, maestría y doctorado, son documentos establecidos como requisito obligatorio de los programas académicos de pre y posgrado en cada uno de los centros autorizados para esta actividad. Por tal motivo, dichos documentos son propiedad patrimonial de las instituciones donde está radicado cada programa al cual responde cada trabajo de diploma, tesina o tesis, correspondiéndoles a los centros las facultades de divulgación y de otras índoles según lo normado por la legislación vigente sobre Derecho de Autor.

Los derechos patrimoniales sobre los artículos, ponencias, libros, capítulos, monografías y otros materiales, por lo general se transfieren a las editoriales encargadas de la publicación de tales materiales; las que se reservan los derechos de divulgación y económicos sobre tales obras.

En todos los casos de producción científica, los Autores conservan los denominados derechos morales que son reconocidos por la legislación vigente:

- a) Reivindicar el reconocimiento de su condición de autor, de modo que se acredite su nombre o seudónimo asociado a la creación.
- b) Decidir si la obra ha de ser divulgada, en qué forma y momento, y determinar, en su caso, si tal divulgación se hace con su nombre, bajo seudónimo o si se mantiene en el anonimato.
- c) Oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación, o a cualquier atentado contra su obra que cause perjuicio a su honor o a su reputación.
- d) Modificar su creación, respetando las facultades de terceros y las exigencias de la protección del Patrimonio Cultural.
- e) Retirar la creación de la circulación o de sitio público, en cuyo caso indemniza al utilizador legítimo por los daños y perjuicios que ocasione; esta facultad no es ejercitable en detrimento de los intereses legítimos de otros

creadores; si el autor decidiera reiniciar la explotación de la obra, tiene prioridad para ello quien era utilizador legítimo al momento de la retirada.

Para el caso de las distintas variantes de tesis, se sugiere establecer un Acta de Conformidad (Anexo I y II), la que ha de ser firmada entre los autores: estudiantes de pre y posgrado, tutores de tesinas y tesis, así como los responsables administrativos de las áreas a las que responden los programas académicos correspondientes, donde se especifiquen los usos que cada parte puede dar a la obra.

Interoperabilidad

La interoperabilidad es definida como la capacidad de dos o más sistemas, o componentes, de intercambiar información para su posterior uso. (IEEE 1990), existiendo cuatro niveles o tipologías:

- a) Interoperabilidad técnica: Asociada con componentes de hardware o software, así como a las plataformas que posibilitan la comunicación entre computadoras. Involucra también los protocolos de comunicación y la infraestructura necesaria para que estos funcionen correctamente.
- b) Interoperabilidad sintáctica: Capacidad que tienen los sistemas de información de intercambiar datos a partir de una sintaxis y codificación correctamente definida.
- c) Interoperabilidad semántica: Capacidad que tienen los sistemas de intercambiar contenidos y que los mismos sean comprendidos a partir de su significado.
- d) Interoperabilidad organizacional: Habilidad que poseen las organizaciones para intercambiar datos o información independientemente de la variedad de sistemas de información e infraestructuras utilizadas. Para alcanzarla es necesario contar con adecuados niveles de implementación de la interoperabilidad técnica, sintáctica y semántica.

Con el fin de garantizar el mayor nivel de interoperabilidad posible en las instituciones adscritas al MES, se establece:

- a) El uso de plataformas libres y estables para el desarrollo de los RDI, que cumplan con las directrices de OPENAIRE e implementen el protocolo OAI-PMH.
- b) La utilización de las Directrices OPENAIRE 4.0 para el manejo de metadatos en todos los RDI que integran la RRDI-MES.
- c) El empleo del protocolo *Open Archive Initiative Protocol for Metadata Harvesting* (OAI-PMH) en cada uno de los RDI.
- d) Utilizar el método de Datos Abiertos Enlazados (*Linked Open Data*) en todos los RDI que integran la RRDI-MES.
- e) Uso de vocabularios controlados.

Preservación

Los RDI de cada institución deben contar con salvas locales actualizadas que garanticen la pronta recuperación de los contenidos en caso de fallas en los servidores institucionales. Siempre que sea posible, también se contará con tales salvas en centros de datos de otras universidades o entidades que brinden este servicio.

Los ficheros depositados en los RDI solo serán eliminados en caso de comprobarse que violan las políticas establecidas. La sustitución de los mismos se ejecutará cuando se cuente con versiones más actualizadas.

Las instituciones deben garantizar la preservación y calidad de los contenidos depositados en los RDI durante los procesos de migración a nuevas actualizaciones de software, hardware o formatos.

Disposiciones Generales

Se crearán grupos de trabajo temporales con la finalidad de elaborar directrices para el desarrollo de la RRD-MES en cada uno de los aspectos técnicos, metodológicos y procedimentales que sean necesarios.

Las instituciones adoptarán las disposiciones correspondientes para el cumplimiento de la presente política.

Los RDI constituirán fuentes de información para la toma de decisiones en lo relativo al análisis del comportamiento de la producción científica, la elaboración de informes y reportes estadísticos, así como el desarrollo de investigaciones en el campo de las Ciencias de la Información, Ciencias de la Computación, la Informática y otras especialidades.

Bibliografía Consultada

1. Commission, E. (2010). European Interoperability Framework for European Public Services. Technical Report 744, European Commission, Bruxelles.
2. Hidalgo Delgado, Y. (2021). Modelo de interoperabilidad semántica basado en datos enlazados para la construcción de bibliotecas digitales. Tesis para optar por el Grado Científico de Doctor en Ciencias Técnicas. La Habana: Universidad de las Ciencias Informáticas.
3. Institute of Electrical and Electronics Engineers (1990). IEEE Standard Computer Dictionary: A Compilation of IEEE Standard Computer Glossaries. New York.
4. OpenAIRE. (2018). Directrices de OpenAIRE para administradores de repositorios de Literatura v4. <https://guiasopenaire4.readthedocs.io/es/latest/>

5. República de Cuba. Asamblea Nacional del Poder Popular (2022). Ley 154/2022 "De los Derechos del Autor y del Artista Intérprete". Gaceta Oficial No. 122 Ordinaria.
6. Rezaei, R., Chiew, T. K., Lee, S. P., and Aliee, Z. S. (2014a). Interoperability Evaluation Models: A Systematic Review. Computers in Industry, 65(1):1-23.

Logo de la
Institución

Anexo I. ACTA DE CONFORMIDAD PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO

Nombre de la institución

Por una parte: _____
estudiante de la carrera de: _____

en la facultad de: _____

_____, en lo adelante **EI ESTUDIANTE**. Con número de identidad
permanente: _____ o pasaporte: _____. Y por
otra parte _____

Jefe del Departamento Docente de: _____

_____ en la ya mencionada facultad, en lo
adelante **EL JEFE DE DEPARTAMENTO**, y _____

_____ profesor(es) encargado(s) de dirigir el Trabajo de Diploma **DEL
ESTUDIANTE**, en lo adelante **EL TUTOR**.

Reconocen que:

- I. A **EL ESTUDIANTE** se le ha aprobado como tema de investigación para su Trabajo de Diploma el titulado: _____

- II. **EL ESTUDIANTE** no divulgará información concerniente a la investigación, tanto durante el desarrollo como tras la culminación de esta sin la debida autorización **DEL TUTOR** o **EL JEFE DE DEPARTAMENTO**.
- III. Que el Trabajo de Diploma fruto de la labor investigativa de **EL ESTUDIANTE** y la dirección de **EL TUTOR**, resulta de **TITULARIDAD EXCLUSIVA** de la (Nombre de la Universidad).
- IV. **EI ESTUDIANTE** una vez aprobada su tesis para la defensa, depositará una copia digital de la misma en el Repositorio Digital Institucional de la (Nombre de la Universidad).
- V. A partir de la defensa y aprobación del Trabajo de Diploma, la publicación total, parcial o la elaboración de cualquier obra que se derive de esta investigación por parte de **EL ESTUDIANTE**, contará con la coautoría de **EL TUTOR** y viceversa, resultando de referencia obligada esta obra en cualquier otra que se elabore. El incumplimiento de esta cláusula, puede llevar consigo el inicio de procesos de reclamación legal. Todo lo anterior de acuerdo a la normativa de Derecho de Autor vigente en Cuba.

Y para que así conste se firma la presente en la (Nombre de la Universidad), a los _____ días del mes de _____ del año 20____.

EL ESTUDIANTE

JEFE DE DEPARTAMENTO

TUTOR

TUTOR

Logo de la
Institución

Anexo II. ACTA DE CONFORMIDAD PARA ESTUDIANTES DE
POSGRADO

Nombre de la institución

Por una parte: _____
estudiante del Programa de Maestría: _____

en la facultad de: _____
_____, en lo adelante **EL ESTUDIANTE**. Con número de identidad
permanente: _____ o pasaporte: _____. Por otra
parte _____

Coordinador del ya mencionado Programa en lo adelante **EL COORDINADOR**, así como:
_____ y

profesor(es) encargado(s) de dirigir la Tesis de Maestría **DEL ESTUDIANTE**, en lo adelante **EL TUTOR**.

Reconocen que:

- I. A **EL ESTUDIANTE** se le ha aprobado como tema de investigación para su Tesis de Maestría el trabajo titulado: _____

- II. **EL ESTUDIANTE** no divulgará información concerniente a la investigación, tanto durante el desarrollo como tras la culminación de esta sin la debida autorización **DEL TUTOR** o **EL JEFE DE DEPARTAMENTO**.
- III. Que el documento de la Tesis de Maestría fruto de la labor investigativa de **EL ESTUDIANTE** y la dirección de **EL TUTOR**, resulta de **TITULARIDAD EXCLUSIVA** de la (Nombre de la Universidad).
- IV. **EL ESTUDIANTE** una vez aprobada su tesis para la defensa, depositará una copia digital de la misma en el Repositorio Digital Institucional de la (Nombre de la Universidad).
- V. A partir de la defensa y aprobación de la Tesis de Maestría, la publicación total, parcial o la elaboración de cualquier obra que se derive de esta investigación por parte de **EL ESTUDIANTE**, contará con la coautoría de **EL TUTOR** y viceversa, resultando de referencia obligada esta obra en cualquier otra que se elabore. El incumplimiento de esta cláusula, puede llevar consigo el inicio de procesos de reclamación legal. Todo lo anterior de acuerdo a la normativa de Derecho de Autor vigente en Cuba.

Y para que así conste se firma la presente en la (Nombre de la Universidad)., a los ____ días del mes de _____ del año 20____.

EL ESTUDIANTE

JEFE DE DEPARTAMENTO

TUTOR

TUTOR

**RECOMENDACIONES PARA LA GESTION DE DATOS DE INVESTIGACION EN LAS UNIVERSIDADES DEL
MEXICO**

Introducción

La economía del futuro se basa en los datos, quienes dispongan de estos y de la capacidad para analizarlos serán los líderes en identificar las nuevas tendencias y basados en ellas alcanzar nuevos desarrollos. Esto se aplica en particular a los datos procedentes de las investigaciones. (Marín-Arraiza, 2019)

La Ciencia Abierta (CA) presupone un cambio de paradigma, el cual hoy es posible gracias a los avances tecnológicos y el impulso de los grandes retos sociales, a menudo globales. Al gestionar y abrir los datos de las investigaciones, los resultados científicos pueden conectarse y explotarse con mayor eficiencia y eficacia, lo que potencia la innovación y facilita una traducción más rápida de los descubrimientos en usos sociales y valor económico. Al abrir los datos, se crea un ecosistema de innovación abierta que permite la creación colaborativa. En el mismo, todos los componentes colaboran a lo largo y ancho de las cadenas de valor industriales y sectoriales para crear soluciones a los retos sanitarios, socioeconómicos y empresariales. Este proceso de co-creación debe aunar fuerzas a escala internacional, nacional y regional.

Los conceptos de Gestión de Datos de Investigación (GDI), Datos Abiertos (DA) y (CA) son bastante novedosos en todo el mundo. En el continente europeo se observan los mayores avances en el desarrollo de la CA y la GDI, aunque los investigadores del viejo continente reconocen que aún existe mucho terreno por transitar. (Angelozzi, 2020; Andrikopoulou et al., 2022) La GDI está presente en el ciclo de vida de los datos y cubre los procesos de planificación, recopilación, selección, transformación y archivo de datos de investigación, siempre con el objetivo de almacenarlos a largo plazo y de forma independiente de su creador, es decir, en una infraestructura externa. (Marín-Arraiza, 2019)

La GDI ha sido adoptada por parte de organizaciones gubernamentales financiadoras de proyectos como un requisito obligatorio para aceptar y aprobar nuevas iniciativas. Así, por ejemplo, en el Reino Unido se comenzó a solicitar un plan formal de GDI en los años noventa; mientras que en Estados Unidos, el *National Institutes of Health* (NIH) lo requiere desde 2003 para financiamientos superiores a los 500 000 dólares y la *National Science Foundation* (NFS) formalizó ese requisito para todos los proyectos a partir de 2010, sometiendo también el plan de datos a revisión de pares. (Angelozzi, 2020). La Unión Europea (UE) requiere que todas las publicaciones revisadas por pares generadas en proyectos financiados dentro del programa Horizonte Europa sean depositadas en acceso abierto, es decir, estén disponibles en línea de forma gratuita sin restricciones de uso. Para esto, los proyectos participantes han de desarrollar un Plan de Gestión de Datos (Data Management Plan – DMP). (EUROPEAN COMMISSION, 2016).

Para garantizar la gestión sostenible de los datos de investigación, la UE y las comisiones científicas han destacado recientemente la importancia de implantar un Sistema de Gestión de Datos de Investigación (SGDI) en las instituciones de educación superior, que combine soluciones técnicas y organizativas. Una comprensión profunda de los requisitos de la GDI. (Donner, 2022).

El desarrollo y adopción de Buenas Prácticas para la Gestión de Datos de Investigación responde a diferentes Objetivos para el Desarrollo Sostenible, específicamente al Objetivo 9.5 relacionado con la mejora de la

investigación científica y al Objetivo 4.4/4b que se refiere a la educación relacionada con la tecnología de la información y la comunicación.

En América Latina y el Caribe la CA y GDI han sido introducidas por organizaciones como la CEPAL (FAOChile), COAR, SciELO y La Referencia. En 2021 la UNESCO formuló las "Recomendaciones sobre Ciencia Abierta", con las oficinas regionales (incluida Cuba) como ejecutoras en la región. Muchas naciones del área han implementado iniciativas e inclusive legislaciones sobre el tema de los Repositorios Digitales Institucionales y el Acceso Abierto; Argentina y Chile ha logrado avanzar más en el tema de los datos de investigación y ya hoy en día socializan sus resultados investigativos a través de sus propios Repositorios de Datos de Investigación [RDInv] (Padilla, 2020). Pero de forma general, en la práctica, los procesos de GDI no se han implementado de manera significativa en la región latinoamericana y caribeña. (La Referencia, 2018; UNESCO, 2020; UNESCO 2022)

El proceso de GDI en las universidades cubanas pueden constar de un documento normativo, el cual se recomienda tener la siguiente estructura:

1. Introducción: Se establecen los principios básicos y las directrices generales, así como el reconocimiento que hace la institución de la necesidad e impacto de la GDI como una práctica que favorece la visibilidad, confiabilidad, reproducibilidad e impacto de la actividad científica desarrollada por sus investigadores.
2. Definiciones: Se presentan los conceptos que con mayor frecuencia se manejan dentro de la GDI, los que hacen alusión tanto a roles personales e institucionales, como a las actividades propias de la GDI.
3. Alcance: Se establece que el documento tiene un alcance institucional, abarcando todas las investigaciones que se desarrollarán por parte de la universidad, nacional e internacionalmente, así como a todos los recursos humanos afiliados a la institución (trabajadores a tiempo completo o parcial, estudiantes de pre y posgrado, investigadores etc..).
4. Propósito: Desarrollar buenas prácticas para la gestión óptima de los datos de investigación que se generan en la universidad; que permita implementar los principios para la GDI con el fin de contribuir a garantizar una investigación de alta calidad.
5. Principios FAIR de los Datos de Investigación: Los principios FAIR (del inglés: *Findables, Accesible, Interoperable, Reusable*) son un requerimiento obligatorio para lograr una adecuada GDI. Lograr que cada set de datos sea FAIR debe ser un objetivo de cada proyecto de investigación.
6. Planes de Gestión de Datos de Investigación (PGDI): Se reconoce al Plan de Gestión de Datos de Investigación como una buena práctica y estándar para la GDI, estableciéndose la obligatoriedad del mismo para todo proyecto de investigación para planificar y supervisar las acciones a ejecutar con los conjuntos de datos durante y después de concluida cada investigación.
7. Metadatos y Documentación de los Datos: Los metadatos son imprescindibles para lograr la interoperabilidad e intercambio de datos, por tanto, se requiere la estandarización de los esquemas de

metadatos utilizados en cada investigación. Cada set de datos debe estar acompañado además de una documentación que permita entender como fueron obtenidos y procesados, en aras de facilitar la reproducibilidad del estudio y la comprensión del mismo por investigadores que se incorporen como nuevos investigadores a cada proyecto.

8. Roles y Responsabilidades: Se establecen los distintos roles a jugar por los investigadores y varias instancias administrativas de la universidad durante las distintas etapas por las que transita toda investigación, en pos de garantizar una adecuada GDI.
9. Titularidad y Derechos de Autor sobre los Datos de Investigación, Documentos y Normativas Relacionadas: Se establecen las situaciones en las cuales la universidad ejercerá la titularidad (exclusiva o compartida) sobre los datos generados en las distintas investigaciones, así como los derechos morales correspondientes a los autores (investigadores), la utilización de licencias acordes al grado de socialización y uso que podrán tener los datos publicados por la institución. Se plantea además que todo proyecto donde la institución participe con otras entidades, o financiado por organizaciones externas, debe contar con contratos, acuerdos u otros documentos legales donde quede bien definido los derechos y deberes de cada parte sobre los datos. También se exige que todo investigador de la institución respete los términos bajo los cuales se permite la reutilización de conjuntos de datos publicados por otros investigadores e instituciones, tanto nacionales como foráneos.

Referencias Bibliográficas

- (2017). Los planes de gestión de datos deberán incorporarse a los proyectos de investigación en Brasil. Revista Pesquisa FAPESP, edición 260. Consultado 01-06-2023. Disponible en: <https://revistapesquisa.fapesp.br/es/los-planes-de-gestion-de-datos-deberan-incorporarse-a-los-proyectos-de-investigacion-en-brasil/>
- Angeliki Andrikopoulou, J. R. & Geoff Walton. (2022). Research Data Management (RDM) and the Evolving Identity of Academic Libraries and Librarians: A Literature Review, New Review of Academic Librarianship, 28:4, 349-365, DOI: [10.1080/13614533.2021.1964549](https://doi.org/10.1080/13614533.2021.1964549)
- Angelozzi, S.M. (2020). La gestión de datos de investigación en abierto: introducción al rol emergente para las bibliotecas universitarias y científicas argentinas. *Palabra clave* [online]. , vol.9, n.2 [consultado 01-06-2023], pp.91-91. Disponible en: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1853-99122020000100091&lng=es&nrm=iso&tlng=es
- Babini, D. & Rovelli, L. (2020). Tendencias recientes en las políticas científicas de ciencia abierta y acceso abierto en Iberoamérica. Buenos Aires: CLACSO. Consultado: 01-06-2023 Disponible en: <https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2020/12/Ciencia-Abierta-1.pdf>

- Ciudad Ricardo, F. A., Machado Rivero, M. O., Batista Matamoros, C., García García, O., Rodríguez Poo, M., Pérez Gil, M., Ruiz Jhones, A., Chang Bravo, L. M. (2019). Anteproyecto de Estrategia y Política para la Ciencia y la Educación Abiertas en las instituciones del Ministerio de Educación Superior (MES) de la República de Cuba. Santa Clara: Editorial Feijóo. Consultado: 01-06-2023 Disponible en: <https://dspace.uclv.edu.cu/server/api/core/bitstreams/00f47573-ad74-4ee0-ae3f-45d671d4033e/content>
- Colciencias. (2018). Lineamientos para una Política de Ciencia Abierta en Colombia. Documento de Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación N° 1801. Bogotá: Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – Colciencias. Consultado: 01-06-2023. Disponible en: https://minciencias.gov.co/sites/default/files/ckeditor_files/Lineamientos%20ciencia%20abierta%2017-dic-2018-doc.pdf
- Congreso de la República de Argentina. (2013) Ley 26.289 Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Consultado:01-05-2023. Disponible en: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/220000-224999/223459/norma.htm>
- Donner, E. K. (2022). Research data management systems and the organization of universities and research institutes: A systematic literature review. Journal of Librarianship and Information Science, 0(0). Consultado: 01-06-2023. Disponible en: <https://doi.org/10.1177/09610006211070282>
- EUROPEAN COMMISSION. Directorate-General for Research & Innovation. (2016). H2020 Programme Guidelines on FAIR Data Management in Horizon 2020. Version 3.0. EUROPEAN COMMISSION. [online]. Consultado: 01-06-2023. Disponible en: https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf
- La Referencia. (2018). Políticas para la Ciencia Abierta y los Datos Científicos en América Latina. Consultado: 01-06-2023. Disponible en: <http://www.lareferencia.info/pt/recursos/ciencia-abierta-documentos-externos/77-la-referencia-politicas-para-la-ciencia-abierta-y-los-datos-cientificos-en-america-latina-es>
- Marín-Arraiza, P., Puerta-Díaz, M. y Gregorio-Vidotti, S. (2019). Gestión de datos de investigación y bibliotecas: preservando los nuevos bienes científicos. Hipertext.net, (19), 13-31. DOI:10.31009/hipertext.net.2019.i19.02
- Meneses-Placeres, G., Álvarez-Reinaldo, L. A., Machado-Rivero, M. O. (2022). Revisión de las Prácticas de Ciencia Abierta en América Latina y el Caribe. Revista Cubana de Transformación Digital, 3(2). Consultado: 01-06-2023. Disponible en: <https://rctd.uic.cu/rctd/article/view/159>
- Meneses-Placeres, G., Peralta-González, M.J., Iliastigui Avilés, M. (2023). Política de Ciencia Abierta para el Sistema Deportivo Cubano. Ponencia presentada en la Jornada Científica Nacional 2023. 17 – 19 de mayo 2023. Varadero: Centro de Investigaciones del Deporte Cubano. Consultado: 01-06-2023. Disponible en: <http://forumcidc.inder.gob.cu/index.php/programa-jornada-cientifica-2023/>

- re3data.org (2023). Registry of Research Data Repositories. Consultado: 01-06-2023. Disponible en: <https://doi.org/10.17616/R3D>
- UNESCO. (2020). Anteproyecto de recomendación de la UNESCO sobre la ciencia abierta. UNESCO. Consultado: 01-06-2023. Disponible en: <https://es.unesco.org/sites/default/files/es-20>
- UNESCO. (2021). Recomendación de la UNESCO sobre la Ciencia Abierta. UNESCO. Consultado: 01-06-2023. Disponible en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf00000379949_spa

RECOMENDACIONES PARA AVANZAR HACIA UN SISTEMA DE EVALUACIÓN CIENTÍFICA ABIERTO

1. ADOPTAR UN ENFOQUE DE EVALUACIÓN POR PARES ABIERTA (OPR)

- ✓ Implementar revisiones abiertas de identidad (donde autores y revisores se conocen) o revisiones con publicidad de los informes para aumentar la transparencia y responsabilidad.
- ✓ Capacitar a los evaluadores en metodologías de OPR, promoviendo una cultura de evaluación constructiva y colaborativa.

2. PROMOVER EL USO DE MÉTRICAS ABIERTAS Y RESPONSABLES

- ✓ Priorizar indicadores cualitativos sobre los cuantitativos, como el impacto social, la interdisciplinariedad y la colaboración con actores no académicos.
- ✓ Utilizar métricas basadas en fuentes abiertas (ej.: Dimensions, OpenAlex) en lugar de depender exclusivamente de bases de datos comerciales.

3. INCORPORAR LA BIBLIOMETRÍA NARRATIVA EN LA EVALUACIÓN CURRICULAR

- ✓ Formar a los investigadores en la redacción de narrativas bibliométricas que expliquen el contexto, la relevancia y el impacto de sus contribuciones.
- ✓ Incluir secciones narrativas en los informes de evaluación para complementar los indicadores tradicionales.

4. FORTALECER EL USO DE HERRAMIENTAS Y REPOSITORIOS ABIERTOS

- ✓ Promover el uso de Zenodo, Mendeley Data y repositorios institucionales para garantizar la accesibilidad y preservación de los resultados científicos.
- ✓ Fomentar la publicación en revistas de acceso abierto y el depósito en repositorios institucionales, nacionales e internacionales.

5. DESARROLLAR INDICADORES CONTEXTUALIZADOS AL ENTORNO UNIVERSITARIO CUBANO

- ✓ Diseñar métricas que reflejen el impacto local y regional de la investigación, especialmente en la educación superior
- ✓ Crear un sistema de evaluación alineado con CoARA (Coalition for Advancing Research Assessment) que valore la diversidad de aportes y formatos de divulgación.

6. INTEGRAR LA EVALUACIÓN ABIERTA EN LOS RANKINGS UNIVERSITARIOS

- ✓ Trabajar en la visibilidad internacional a través de repositorios abiertos y perfiles públicos (ORCID, Google Scholar).

- ✓ Documentar y comunicar el impacto social de la investigación para mejorar el posicionamiento en rankings que valoren la transferencia del conocimiento.

7. CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN CONTINUA

- ✓ Organizar talleres y seminarios sobre evaluación abierta, métricas responsables y buenas prácticas en ciencia abierta.
- ✓ Involucrar a decanos, directores de ciencia y evaluadores en la reflexión y adopción de estos modelos.

8. ESTABLECER POLÍTICAS INSTITUCIONALES CLARAS

- Actualizar los reglamentos de evaluación científica en las universidades cubanas para incorporar principios de ciencia abierta y evaluación responsable.
- Reconocer y premiar las prácticas de investigación abierta en la carrera científica.

PLAN DE ACCIÓN MATRICIAL: IMPLEMENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ABIERTA DE LA CIENCIA EN CUBA

Eje Estratégico	Objetivo Específico	Acciones Clave	Responsables	Plazo	Indicador de Éxito
1. Evaluación por Pares Abierta (OPR)	Implementar un sistema de revisión por pares transparente y constructivo.	- Capacitar a editores y revisores en OPR. - Pilotar un programa de OR en una revista científica cubana. - Crear repositorio de informes de revisión abiertos.	Editores de revistas, Comité Científico, DCTI	Mediano Plazo (12-18 meses)	3 revistas cubanas implementan OR; 50% de evaluadores formados.
2. Métricas Abiertas y Responsables	Transitar del uso exclusivo del FI hacia métricas contextuales y abiertas.	- Introducir el uso de Dimensions, OpenAlex, etc. - Diseñar indicadores de	DCTI, Investigadores, Bibliotecólogos	Corto Plazo (6-12 meses)	70% de los grupos de investigación usan métricas responsables

		<p>impacto social. - Talleres sobre uso responsable de métricas.</p>			<p>en sus informes.</p>
<p>3. Bibliometría Narrativa</p>	<p>Incorporar narrativas de impacto en la evaluación curricular.</p>	<p>- Guía metodológica para redacción de narrativas. - Incluir sección narrativa en los informes de evaluación curricular.</p>	<p>Comisiones de Grados Científicos, DCTI</p>	<p>Corto Plazo (6 meses)</p>	<p>80% de los investigadores incorporan narrativas en su CV.</p>
<p>4. Herramientas y Repositorios Abiertos</p>	<p>Aumentar la visibilidad y acceso de la producción científica cubana.</p>	<p>- Fortalecer el Repositorio Institucional UCLV. - Promover el uso de Zenodo y Mendeley Data. - Política de depósito obligatorio.</p>	<p>Biblioteca, DCTI, Investigadores</p>	<p>Corto Plazo (6 meses)</p>	<p>60% de la producción científica anual en repositorios abiertos.</p>
<p>5. Indicadores Contextualizados</p>	<p>Desarrollar métricas que reflejen el impacto local.</p>	<p>- Diseñar indicadores de contribución al desarrollo local. - Validar con actores sociales y productivos.</p>	<p>DCTI, Gobierno Local, Sectores productivos</p>	<p>Mediano Plazo (12 meses)</p>	<p>Sistema de indicadores locales aprobado e implementado.</p>
<p>6. Alineación con Rankings y CoARA</p>	<p>Mejorar posicionamiento en rankings mediante prácticas</p>	<p>- Perfiles ORCID y Google Scholar actualizados. - Documentar impacto social</p>	<p>DCTI, Comunicadores, Vicerrectoría Investigación</p>	<p>Largo Plazo (24 meses)</p>	<p>Mejora en indicadores de visibilidad y transferencia en rankings.</p>

	abiertas.	para rankings. - Adhesión a los principios de CoARA.			
7. Capacitación y Sensibilización	Formar a la comunidad universitaria en evaluación abierta.	- Ciclo de talleres sobre ciencia abierta y evaluación Jornadas de intercambio con expertos internacionales.	DCTI, Vicerrectoría Docente, Educación Continua	Continuo	200 profesionales formados en el primer año.
8. Política Institucional	Institucionalizar la evaluación abierta en la UCLV y otras universidades.	- Actualizar reglamentos de ciencia y tecnología Reconocer prácticas abiertas en concursos y promociones.	Consejo Científico, Rectorado, MES	Largo Plazo (24 meses)	Nuevo reglamento aprobado con principios de ciencia abierta.

**PROPUESTA DE RECOMENDACIONES PARA EL USO DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS
ABIERTOS EN LAS INSTITUCIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE
CUBA**

**RESULTADO DEL PROYECTO SECTORIAL
ECOSISTEMA DE CIENCIA ABIERTA EN LAS INSTITUCIONES DEL MINISTERIO DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR**

Camagüey, 2025

INDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. FUNDAMENTACIÓN	3
3. RECOMENDACIONES POR ÁMBITO DE ACCIÓN	4
B. Políticas de apoyo	4
C. Acceso equitativo	4
D. Sostenibilidad.....	5
E. Cooperación internacional	5
4. ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN.....	5
5. CONSIDERACIONES FINALES	6
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA	6

1. INTRODUCCIÓN

La Educación Abierta constituye una vía estratégica para garantizar el acceso equitativo al conocimiento, fortalecer la soberanía tecnológica, elevar la calidad del proceso formativo y consolidar el papel transformador de la universidad cubana en la sociedad. En correspondencia con los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030, la Agenda Digital Cubana, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y las prioridades del Ministerio de Educación Superior (MES), se presenta esta propuesta de recomendaciones para el uso estratégico, ético y sostenible de los Recursos Educativos Abiertos (REA) en el sistema universitario cubano.

El documento se fundamenta en la Recomendación de 2019 de la UNESCO sobre los REA y en la Recomendación de 2019 de la UNESCO sobre los Recursos Educativos Abiertos (REA): fomento del acceso universal a la información mediante material de aprendizaje abierto de calidad.

2. FUNDAMENTACIÓN

Los REA constituyen una herramienta clave para democratizar el acceso al conocimiento, fomentar la equidad educativa y potenciar la innovación pedagógica. Su uso en el contexto universitario cubano debe centrarse en su reutilización como práctica pedagógica transformadora. Esta perspectiva responde a dos necesidades fundamentales: por un lado, la optimización de recursos existentes en entornos con limitaciones tecnológicas, de conectividad y de infraestructura; por otro, el fortalecimiento de la competencia digital docente como condición para una educación abierta, inclusiva y de calidad.

La reutilización de REA implica mucho más que el acceso a materiales disponibles en la web. Supone la capacidad del docente para buscar, evaluar, adaptar, atribuir y publicar contenidos digitales de manera crítica, ética y contextualizada. Esta secuencia de acciones configura una competencia específica que debe ser reconocida, desarrollada y evaluada en los programas de formación docente, tanto inicial como continua. Tal como establece la Recomendación de 2019 de la UNESCO, los REA solo alcanzan su potencial transformador cuando los educadores están capacitados para integrarlos activamente en sus prácticas pedagógicas.

En el contexto cubano, esta competencia adquiere especial relevancia por las condiciones de conectividad intermitente, la necesidad de formatos accesibles y la urgencia de fortalecer la autonomía profesional del docente universitario.

La presente propuesta se articula con los cinco ámbitos de acción definidos por la UNESCO: desarrollo de capacidades, políticas de apoyo, acceso equitativo, sostenibilidad y cooperación internacional.

3. RECOMENDACIONES POR ÁMBITO DE ACCIÓN

A. Desarrollo de capacidades

- Incorporar la competencia “reutilizar REA” en los programas de formación posgraduada docente.
- Fragmentar dicha competencia en microhabilidades: búsqueda, evaluación, adaptación, atribución y publicación.
- Diseñar cursos virtuales modulares, con recursos multiformato y acceso offline, que permitan continuidad formativa ante interrupciones de conectividad.

B. Políticas de apoyo

- Establecer un marco normativo nacional para el uso, creación y reutilización de REA, con licencias abiertas reconocidas.
- Integrar los REA en los Planes de Trabajo Metodológico (PTM), programas de formación continua y estrategias institucionales de informatización.
- Incentivar la producción de REA por parte de docentes, con reconocimiento académico y respaldo institucional.

C. Acceso equitativo

- Desarrollar repositorios nacionales interoperables, accesibles desde zonas con baja conectividad.
- Promover el uso y distribución física de contenidos mediante dispositivos portables.

- Garantizar formatos accesibles para personas con discapacidad y grupos vulnerables.

D. Sostenibilidad

- Implementar estrategias pedagógicas resilientes, que combinen modalidades presenciales, asincrónicas y móviles.
- Fomentar comunidades de práctica docente para el intercambio de REA y experiencias de reutilización.
- Establecer indicadores de impacto para evaluar la adopción, calidad y sostenibilidad de los REA en la docencia universitaria.

E. Cooperación internacional

- Participar en redes regionales e internacionales de educación abierta (OE LATAM, Coalición Dinámica de REA de la UNESCO).
- Promover convenios de colaboración para la co-creación, traducción y adaptación de REA.
- Visibilizar las experiencias cubanas en foros internacionales como modelo de sostenibilidad educativa en contextos de alta complejidad.

4. ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN

- Elaborar un documento rector que defina principios, licencias abiertas, estándares de calidad y criterios éticos para el uso, creación y reutilización de REA en la Educación Superior.
- Desarrollar programas de capacitación posgraduada que integren la competencia “reutilizar REA” como eje transversal, con enfoque por microcompetencias y modalidades flexibles.
- Producir un documento técnico que oriente a los docentes en la búsqueda, evaluación, adaptación, atribución y publicación de REA, con ejemplos contextualizados.
- Definir métricas para evaluar la adopción, calidad, pertinencia y sostenibilidad del uso de REA en la docencia universitaria, incluyendo evidencias cualitativas y cuantitativas.

- Incluir el uso y creación de REA como actividad formativa en los PTM de cada carrera, vinculada a la mejora de la práctica docente y la innovación curricular.
- Establecer mecanismos de validación, acreditación y estímulo para los docentes que generen REA de calidad, incluyendo su inclusión en evaluaciones de desempeño.

5. CONSIDERACIONES FINALES

Esta propuesta busca institucionalizar el uso de los REA como política educativa transformadora, alineada con los principios de equidad, inclusión y sostenibilidad. La reutilización de REA no solo democratiza el acceso al conocimiento, sino que posiciona al docente universitario como agente activo en la cultura de la educación abierta.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). (2019).

Recomendación sobre los Recursos Educativos Abiertos (REA).

<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370936>

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). (2023). La

Recomendación de 2019 de la UNESCO sobre los Recursos Educativos Abiertos (REA):

fomento del acceso universal a la información mediante material de aprendizaje abierto de

calidad. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000383205_spa

**PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REVISIÓN POR PARES
ABIERTA EN REVISTAS CIENTÍFICAS DEL MES**

Se presenta un procedimiento estructurado para implementar la **revisión por pares abierta** en las revistas en el contexto de MES. Este procedimiento busca abordar las percepciones identificadas (actitud cautelosa, conocimiento limitado e interés moderado), alineándose con los principios de la Ciencia Abierta y promoviendo una transición gradual hacia procesos editoriales más transparentes y colaborativos.

Los *principios* de comunicación que guían este procedimiento se derivan de los fundamentos de la Ciencia Abierta y la percepción social de la ciencia. Estos incluyen:

- **Transparencia:** Publicación abierta de informes de revisión, identidades de revisores (opcional) y procesos editoriales para reducir sesgos y fomentar la confianza, alineado con las declaraciones BBB (Budapest, Bethesda y Berlín) y DORA (2012).
- **Apertura y Acceso Universal:** Democratización del conocimiento científico, eliminando barreras económicas y promoviendo la socialización de la información, como se enfatiza en el movimiento de Acceso Abierto (Suber, 2015; Kanjilal y Das, 2015).
- **Colaboración y Participación Comunitaria:** Involucramiento de editores, autores y revisores en un diálogo riguroso e imparcial, inspirado en la teoría de la cognición social (Siegel, 2023) y la representación social (Jodelet, 2024), para mejorar la calidad y rigurosidad de los manuscritos.
- **Equidad y Reconocimiento:** Valoración de las contribuciones de revisores mediante incentivos, evitando filtros económicos y priorizando la divulgación científica (Bezjak et al., 2019).
- **Sostenibilidad:** Uso de infraestructuras existentes como Open Journal Systems (OJS) para una implementación eficiente, considerando limitaciones contextuales en Cuba, como recursos limitados y resistencia cultural.

Estos principios aseguran que la comunicación científica sea inclusiva, efectiva y alineada con la percepción social positiva de la **revisión por pares abierta**.

Sus *objetivos* esenciales:

General

- Fomentar la adopción de la OPR en las revistas de Villa Clara para mejorar la transparencia, calidad y visibilidad de las publicaciones científicas, contribuyendo a una comunicación científica más democrática y rigurosa.

Específicos:

- Incrementar el conocimiento y la actitud positiva de los equipos editoriales hacia la OPR mediante capacitación.

- Fortalecer la infraestructura tecnológica para facilitar procesos abiertos.
- Motivar la participación de revisores a través de incentivos y reconocimiento.
- Promover la colaboración comunitaria para diversificar perspectivas y construir confianza.
- Monitorear y evaluar el impacto de la implementación para ajustes continuos y sostenibilidad.

El procedimiento se divide en 3 etapas:

ETAPA 1: Capacitación – Sensibilización- Incentivos

Acciones:

- Organizar talleres y seminarios sobre principios, beneficios y características de la OPR. Difundir materiales educativos (guías prácticas, estudios de caso como SciELO).
- Establecer mecanismos de reconocimiento (certificados, créditos académicos). Promover OPR en evaluaciones profesionales, alineado con DORA.
- Involucrar a jóvenes investigadores en revisiones abiertas. Crear espacios de diálogo (foros, grupos focales) entre editores, autores y revisores.

ETAPA 2: Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica

Acciones:

- Optimizar OJS para incorporar funcionalidades de OPR (publicación de informes, gestión de identidades).
- Proporcionar soporte técnico para la transición.

ETAPA 3: Monitoreo y Evaluación

Acciones:

- Implementar sistema de seguimiento para evaluar impacto (calidad editorial, visibilidad).
- Recolectar feedback continuo y ajustar el procedimiento
- Medir indicadores del progreso. Una propuesta:
 1. Número de participantes capacitados (meta: 80% de equipos editoriales); encuestas pre/post para medir aumento en conocimiento.
 2. Porcentaje de revistas con OPR integrada en OJS (meta: 100%); pruebas piloto exitosas sin fallos técnicos.

3. Tasa de participación de revisores en OPR (meta: aumento del 50%); feedback sobre satisfacción con incentivos.
4. Número de sesiones de diálogo realizadas (meta: al menos 4 por revista); diversidad en participantes (inclusión de nuevos revisores).
5. Mejora en métricas de revistas (e.g., citas, índice de impacto alternativo); encuestas anuales de percepción (meta: 70% de actitud positiva).